

O Papel da Engenharia Natural na Prevenção de Desastres Relacionados a Encostas

Matheus Wesley Rodrigues¹
Fernanda Dácio da Costa²
Yasmim Carvalho Guimarães³

¹Programa de Mestrado em Desastres Naturais – Universidade Estadual Paulista/ Cemaden,
matheus.w.rodrigues@unesp.br

²Programa de Mestrado em Desastres Naturais – Universidade Estadual Paulista/ Cemaden,
fernanda.dacio@unesp.br

³Programa de Mestrado em Desastres Naturais – Universidade Estadual Paulista/ Cemaden,
yasmim.guimaraes@unesp.br

Introdução: Induzidos por fatores naturais e antrópicos, nos últimos anos os escorregamentos de terra têm ganhado cada vez mais notoriedade no Brasil, influenciando com sua ocorrência impactos relevantes na esfera social, ambiental e econômica de localidades de elevada vulnerabilidade, se tornando motivo de grande preocupação e demonstrando desta forma a necessidade por tecnologias e técnicas eficazes na contenção de encostas que cooperem com pautas sustentáveis. **Objetivo:** O presente artigo tem como objetivo reunir diferentes técnicas e tecnologias que têm por característica a minimização de riscos e a garantia da estabilidade de encostas, de forma a explorar e avaliar os benefícios e malefícios proporcionados por cada método de acordo com a eficiência registrada por estes em diferentes localidades, apontando como resultados melhorias e inovações acopladas ao meio ambiente. **Metodologia:** A metodologia utilizada neste artigo se utilizou de revisão bibliográfica e pesquisa aprofundada sobre a temática de estabilização de encostas. **Resultados:** Como resultados foram explorados métodos e tecnologias elaboradas com o objetivo de minimização de risco em áreas sujeitas a ocorrência de movimentos de massa, sendo analisadas técnicas de terraplanagem, avaliação de contenção de solo, reflorestamento, sistemas de estabilização vegetal, técnicas de bioengenharia e análise de sistemas de monitoramento e alerta de instabilidade de encostas. **Conclusão:** A análise comparativa das técnicas abordadas neste artigo revelou a importância de uma abordagem multidisciplinar e integrada para conter escorregamentos de terra no Brasil. Soluções de engenharia natural, como terraplanagem, contenção de solo, reflorestamento, estabilização vegetal, bioengenharia e monitoramento, mostraram-se eficazes e sustentáveis, minimizando riscos e contribuindo para a preservação ambiental.

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA
Desafios e Oportunidades na Integração de Tecnologias Emergentes na Indústria
Evento online, 1 a 3 de agosto de 2024

Palavras-Chaves: Deslizamento; Encostas; Estabilidade; Sustentabilidade; Técnicas.